

QUALIDADE FISIOLÓGICA E SANITÁRIA DE SEMENTES DE *Crambe abyssinica* EMBEBIDAS EM ÓLEO DE COPAÍBA

Vitória Emily Penedo da Silva ¹, Douglas Tavares da Costa ², Bruno Antonio Lemos de Freitas ³

¹Discente do curso de Engenharia Agrônômica da Universidade Federal do Acre *campus* Rio Branco.

Endereço: Rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial, Rio Branco - AC, 69920-900;

vitoria.emily@sou.ufac.br; ²Discente de graduação em Engenharia Agrônômica da Universidade

Federal do Acre *Campus* Rio Branco. Endereço: Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio

Branco - AC, 69920-900; douglas.tavares@sou.ufac.br; ³Docente colaborador da Universidade Federal

do Acre *Campus* Rio Branco, Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio Branco - AC,

69920-900, bruno.freitas@ufac.br

Resumo

O crambe (*Crambe abyssinica* Hochst) é uma planta oleaginosa da família das crucíferas, originária do Mediterrâneo, mas com grande adaptabilidade a diferentes condições climáticas. No Brasil, seu cultivo é recomendado para os períodos de outono-inverno em regiões de cerrado. Além de ser usada como forragem para bovinos, suas sementes são uma importante fonte de óleo, com um teor de até 38%, superando o teor encontrado na soja. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos do condicionamento com óleo de copaíba na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de crambe. Para tal foram criados os seguintes tratamentos: T0 – sementes sem óleo (controle); T1 – embebição em água; T2 - embebição em óleo 1:1 (5ml de água + 5ml de óleo) e T3 – embebição em óleo (sem água) ambas imersas por cinco (5) minutos. A qualidade fisiológica foi avaliada por meio do teste padrão de germinação, primeira contagem de germinação e emergência de plântulas. A qualidade sanitária foi avaliada por meio da incidência fúngica. O valor médio percentual de germinação (G%) de todos os tratamentos, foi de 14%, um valor baixo assim como o de emergência de plântulas (EP%), com 8% devido a fatores intrínsecos como dormência, presença de pericarpo e contaminação de fungos, não havendo diferença significativas entre os tratamentos.

Palavras-chave — germinação, vigor, embebição controlada, oleaginosas.

Abstract

Crambe (Crambe abyssinica Hochst) is an oilseed plant from the cruciferous family, originally from the Mediterranean, but with great adaptability to different climatic conditions. In Brazil, its cultivation is recommended for the autumn/winter periods in cerrado regions. In addition to being used as forage for cattle, its seeds are an important source of oil, with a content of up to 38%, surpassing the content found in soybeans. In this context, the objective of the present work was to evaluate the effects of conditioning with copaiba oil on the physiological and sanitary quality of crambe seeds. To this end, the following treatments were created: T0 – seeds without oil (control); T1 – soaking in water; T2 - soaking in oil 1:1 (5ml of water + 5ml of oil) and T3 – soaking in oil (without water) both immersed for five (5) minutes. Physiological quality was assessed using the standard germination test, first germination count and seedling emergence. Sanitary quality was assessed through fungal incidence. The average germination percentage value (G%) of all treatments was 14%, a low value as well as the seedling emergence (EP%), with 8% due to intrinsic factors such as dormancy, presence of pericarp and contamination. of fungi, with no significant difference between treatments.

Key words — germination, vigor, controlled imbibition, oilseeds.

1. INTRODUÇÃO

O crambe (*Crambe abyssinica* Hochst) é uma oleaginosa, espécie vegetal da família das crucíferas, cuja origem é atribuída à região do Mediterrâneo. No entanto, essa planta tem demonstrado uma notável capacidade de adaptação a uma variedade de condições climáticas [1]. Segundo Pitol et al. [2] o cultivo do crambe no Brasil tem sido recomendado para os períodos de outono-inverno em regiões de cerrado.

Além disso, essa planta tem sido utilizada como forragem na alimentação de bovinos e na produção de óleo [3], que é empregado na fabricação de biodiesel, no qual, as sementes do crambe possuem um teor de óleo entre 36% e 38%, superando o teor encontrado nas sementes de soja, que chega a no máximo 24% [2,4]. No entanto, o óleo de crambe não é empregado apenas na fabricação do biodiesel. O óleo extraído da semente de crambe pode ser utilizado também para a fabricação de produtos conhecidos como nylon, adesivos, borracha sintética e entre outros [5].

Vale ressaltar, que a germinação de sementes de crambe são prejudicadas por diversas condições ambientais e pelas características intrínsecas das sementes, que influencia no seu desempenho, como o ato de semear com o pericarpo do fruto [6]. Estudos, como Pitol et al. [2], mostram que as condições ambientais ideais incluem uma precipitação pluvial entre 150 e 200 mm durante o período de semeadura, com temperaturas abaixo de 25 °C. Contudo, diversas técnicas de condicionamento fisiológico têm sido empregadas com sucesso para melhorar o desempenho das sementes de crambe, conforme sugerido por Pereira [7]. Essas técnicas, como hidratação não monitorada e controlada, são utilizadas para regular o fornecimento de água e favorecer o estabelecimento das plântulas [7,8,9 e 10].

Além de tudo, é importante frisar que utilizar sementes de baixa qualidade fisiológica e sanitária, causa uma redução na germinação, no qual, a presença de patógenos nas sementes pode causar deformações, abortos, descoloração da casca, o que influencia a redução do potencial germinativo e vigor das sementes [11]. Embora a eficácia no controle de patógenos em sementes, o uso de

produtos como tratamento químico está sendo menos utilizado devido ao alto custo, aos danos à saúde humana e ao meio ambiente, além de contribuir para o surgimento de patógenos resistentes [12].

Conforme os estudos de Fernandes et al. [13], Fonseca et al. [14] e Saroj et al. [15], uma alternativa viável para o tratamento das sementes é o emprego de compostos naturais, especialmente óleos essenciais de plantas medicinais, que contêm metabólitos secundários com propriedades fungicidas ou fungitóxicas, sendo de baixa ou nenhuma toxicidade para humanos.

No que diz respeito à copaíba (*Copaifera langsdorffii* L.), pertencente à família (Leguminosae - Caesalpinioideae), é uma espécie vegetal que possui óleo essencial. Conforme Lopes et al. [16], ela tem sido reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, sendo considerada uma alternativa viável para reduzir ou substituir o uso de produtos químicos. De acordo com os trabalhos de Cascon et al. [17] e Miranda et al. [18] o óleo resina de copaíba apresentaram atividades antimicrobiana e antibacteriana. Por outro lado, Veiga Jr. e Pinto [19] demonstraram em seus estudos uma melhor ação bactericida do óleo essencial. Além desse trabalho, há outros que mostram que o uso de doses do óleo de copaíba controlou fungos nas sementes igualmente ao fungicida Captana [20].

Diante da importância do crambe como cultura oleaginosa de potencial econômico e ecológico, e considerando os desafios relacionados à qualidade fisiológica e sanitária das suas sementes, o presente estudo propõe verificar se o óleo de copaíba pode ser uma alternativa eficaz e sustentável ao tratamento químico convencional, visando assim contribuir para o desenvolvimento de práticas mais seguras e ambientalmente sustentáveis na produção de sementes de crambe. Dessa forma, com esse trabalho, objetiva-se avaliar os efeitos do condicionamento com óleo de copaíba na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de crambe.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de sementes da Universidade Federal do Acre,

campus Rio Branco – Acre, entre março e abril de 2024 (Figura 1).

Figura 1. Localização do Município de Rio Branco – Acre.

Foram utilizadas sementes de crambe (*Crambe abyssinica Hochst*), cultivar FMS Brilhante, sem tratamento prévio, provenientes da Fundação Mato Grosso, localizada em Mato Grosso do Sul (MS). As sementes foram primeiramente desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por três minutos e depois lavadas com água corrente até a retirada da solução. Depois, adotou-se quatro (4) tratamentos distintos com utilização do óleo essencial puro de copaíba (*C. Langsdorffii*): T0 – sementes sem embebição (controle); T1 – embebição em água; T2 - embebição em óleo e água 1:1 (5ml de água + 5ml de óleo) e T3 – embebição em óleo (sem água), as imersões em óleo ou água ocorreram por cinco (5) minutos. Cada tratamento foi replicado quatro vezes, com 50 sementes cada, totalizando 200 sementes para cada condição.

Para o teste de germinação as sementes foram semeadas sobre dois papeis mata-borrão colocadas em caixas plásticas gerbox, umedecidas com água destilada, na proporção de duas vezes e meia (2,5) o volume de água destilada em relação ao substrato. As sementes foram dispostas respeitando uma distância equivalente a três vezes o seu tamanho. Posteriormente, as caixas gerbox foram envoltas por sacos plásticos e então colocadas em B.O.D a uma temperatura de 25 °C. As contagens foram realizadas a partir do quarto (4º) dia, onde procedeu-se à contagem das plântulas em condições normais, das anormais e das sementes mortas com duração até o sétimo (7º) dia, conforme metodologia descrita por Brasil [21].

A porcentagem de germinação (G%) foi então calculada com base no número de plântulas consideradas em desenvolvimento normal, utilizando a fórmula:

$$G = (N/100) \times 100$$

onde N representa o número de sementes germinadas ao final do teste, conforme estudado por Carvalho e Carvalho [22]. Os resultados foram expressos em porcentagem, conforme descrito por Rodrigues et al. [23].

Além do teste de germinação, foi conduzido um teste para avaliar a incidência de fungos. O teste de incidência fúngica assemelhou-se a metodologia do teste padrão de germinação, com quatro (4) repetições, cada uma contendo apenas 25 sementes, totalizando 100 sementes por tratamento. As contagens foram feitas no quarto dia, onde foram avaliadas as sementes individualmente e observado se havia contaminação com fungos, ao final foi contabilizado a porcentagem de incidência fúngica nos tratamentos.

O teste de emergência das plântulas foi realizado conforme a metodologia mencionada por Nakagawa [24] e Nakagawa [25] com quatro (4) repetições de 50 sementes para cada tratamento. Foi utilizado areia peneirada como substrato em bandejas plásticas que apresentam medidas de 30,3 cm (C) x 22,1 cm (L) x 7,5 cm (A) e volume de 3L. O substrato onde estavam as sementes foi umedecido no primeiro dia e reumidificado conforme necessário, as bandejas foram mantidas em condições de laboratório em temperatura ambiente. Foi avaliada a porcentagem de emergência de plântulas (EP%) realizada no sétimo (7º) dia após a data da semeadura.

Após o período de avaliação, as plântulas foram medidas para determinar o comprimento da parte aérea da plântula (CPA). Utilizando uma régua milimétrica como instrumento de medida, cinco plântulas de cada repetição tiveram da base da parte aérea à extremidade do epicótilo medido. Os resultados foram expressos em milímetros (mm). Para verificar a normalidade dos dados, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk. Posteriormente, foi realizada análise de variância (ANOVA), para determinar se há diferenças significativas entre os tratamentos. Em seguida, os dados foram analisados com o teste de Tukey para comparar as

médias entre os diferentes tratamentos, com um nível de significância de 5%.

3. RESULTADOS

Os resultados encontrados estão descritos na Tabela 01.

Tabela 1. Estatísticas realizadas nas variáveis de PC (%) primeira contagem de germinação; G (%) porcentagem de germinação; Incidência fúngica (%); EP (%) emergência de plântulas e CPA (%) comprimento da parte aérea. T0- sem embebição; T1- embebição em água; T2- embebição em óleo e água 1:1; T3- embebição em óleo de copaíba.

Trat.	PC (%)	G (%)	Incidência fúngica (%)	EP (%)	CPA (mm)
T0	4	12	25	5	56,7
T1	4	13	23	11	21,5
T2	4	18	25	5	69,7
T3	1	12	20	10	71,9
\bar{x}	3	14	22	8	54,7
Cv	40	18	9	35	37

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk a 5% apontou normalidade para todas as variáveis, exceto para os parâmetros primeira contagem (PC %) e comprimento de parte aérea (CPA). As variáveis com normalidade dos dados não apresentaram significância estatística segundo o teste F, ou seja, os dados apresentados são iguais estatisticamente.

A porcentagem média de primeira contagem de germinação para os tratamentos foi de 3%, onde os resultados evidenciam que os tratamentos T0 (sem embebição), T1 (embebição em água) e T2 (embebição em óleo e água) têm valores iguais de 4%, enquanto o T3 (embebição em óleo) apresentou 1% na primeira análise de germinação.

A Figura 2, apresenta a normalidade das plântulas de crambe ao final do teste de germinação de cada tratamento. Ao analisar a porcentagem de germinação (G%), entre os tratamentos avaliados observou-se que o tratamento T2 (embebição em óleo e água) teve taxa de germinação de 18%, seguido pelo tratamento 1 (embebição em água), com 13% de germinação. Os tratamentos T0 (sem embebição) e T3 (embebição em óleo) resultaram em taxas de germinação menores, ambos registrando 12%. A

média geral de germinação (G%) de todos os tratamentos, foi de 14%.

Figura 2. Plântulas normais de cada tratamento após 7 dias de germinação. T0- sem embebição; T1- embebição em água; T2- embebição em óleo e água 1:1; T3- embebição em óleo de copaíba.

Observou-se que não houve efeito significativo da utilização do óleo de copaíba, como um fator eficiente da redução de fungos, independente das sementes terem ou não sido submetidas ao óleo. Como também não pode afirmar que a embebição em óleo favoreceu o vigor das sementes. A incidência fúngica entre os tratamentos variaram entre 20% (T3) a 25% (T0, T2), com uma média geral de 22%.

Em relação a porcentagem de emergência de plântulas, no tratamento T1 (embebição em água) foi observado o maior número de plântulas emergidas, alcançando 11%, seguido do T3 (embebição em óleo) com uma taxa de 10%. Tanto o tratamento T0 (sem embebição) quanto o T2 (embebição em óleo e água) apresentaram taxas de emergência de plântulas iguais, registrando ambas 5%.

Ao comparar os resultados de germinação (G%) com os de emergência de plântulas (EP%), verificou-se que o tratamento T2 que apresentou maior taxa de germinação, com 18%, exibiu um decréscimo na taxa de emergência de plântulas, com apenas 5% de plântulas emergidas. Essa discrepância sugere a possibilidade de fatores intrínsecos que influenciam tanto o processo germinativo quanto o de emergência plântulas. A figura 3, evidencia o comprimento da parte aérea (CPA) de cada tratamento. Os resultados mostram

que os tratamentos T3 (71,9 mm), T2 (69,7 mm) e T0 (56,7mm) tiveram um crescimento significativo da parte aérea, enquanto o tratamento T1 teve o menor comprimento dispondo de (21,5 mm).

Figura 3. Parte aérea de plântulas após teste de emergência. T0- sem embebição; T1- embebição em água; T2- embebição em óleo e água 1:1; T3- embebição em óleo de copaíba.

Não houve diferença significativa entre as médias de comprimento de parte aérea. O crescimento incomum apresentado pelas plântulas dessa espécie, pode ser resultado da composição de fatores fisiológicos e do óleo, cujo efeito sobre sua qualidade foi negativo. Os resultados do comprimento de plântulas também mostraram um comportamento semelhante para o tratamento controle e os demais tratamentos avaliados, ou seja, o uso do óleo não prejudicou ou influenciou desenvolvimento da plântula, a média observada foi de 54,7 mm.

4. DISCUSSÃO

A presença do pericarpo nas sementes de crame utilizadas nos testes é um fator de influência direta na absorção de água durante o desenvolvimento germinativo e a emergência das plântulas. Segundo

Ruas et al [3-2], e Costa et al [26], a presença do pericarpo nas sementes de crame atrasa o início dos processos fisiológicos que desencadeia a germinação. Por outro lado, a retirada do pericarpo acelera a velocidade de germinação, mas reduz a porcentagem final de plântulas normais. Os autores constataram que a remoção do pericarpo das sementes de *C. abyssinica* pode agilizar o processo de germinação, apontando para uma correlação direta entre a presença desse revestimento e a

retardação no ciclo germinativo das mesmas. Nesta pesquisa, o pericarpo não foi retirado das sementes o que pode ter influenciado em taxas menores de germinação e emergência. No estudo realizado por Silva et al [27], sobre a qualidade fisiológica de sementes de crame com e sem pericarpo, foi observado que a taxa de emergência das plântulas de crame foi baixa. Embora tenha sido registrada uma diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos, as sementes com pericarpo apresentaram uma média de 32% de emergência, enquanto as sementes sem pericarpo tiveram uma média de 18%.

A presença do pericarpo pode ter influenciado positivamente a taxa de emergência das plântulas de crame. Costa et al. [26-2] em sua pesquisa sobre tratamentos pré-germinativos e de temperaturas em sementes de crame, ao observarem os resultados da frequência de germinação das sementes submetidas a diferentes procedimentos físicos, químicos e variações de temperatura, verificou que as sementes descascadas em todos os tratamentos químicos, sob as temperaturas de 25°C e 30°C, apresentaram taxas de germinação mais elevadas em comparação com as sementes escarificadas e intactas. A ordem de maior frequência de germinação foi observada em sementes descascadas, seguidas por escarificadas e intactas. Sementes sem nenhum tratamento físico, ou seja, as intactas, demonstraram uma frequência de germinação mais baixa, indicando a importância da remoção do tegumento das sementes de crame.

Para superação de dormência de crame, as Regras para Análises de sementes (RAS) [21-2] recomendam o uso de KNO_3 (nitrato de potássio) para acelerar o processo germinativo. No entanto, optou-se por não utilizar neste trabalho, o que resultou na baixa germinação encontrada nos

resultados. Os dados obtidos permitem afirmar que o tratamento para superação de dormência deverá ser realizado, tendo em vista maiores porcentagens de germinação e emergência. No estudo realizado por Baldini et al. [28] sobre os métodos de superação de dormência em sementes de crambe, utilizando dois lotes diferentes, foi observado que as taxas mais altas de germinação foram alcançadas com os tratamentos que envolviam temperatura alternada de 20-30°C com KNO₃ (39%) e a temperatura constante de 25°C após escarificação (38%) no primeiro lote. Nos tratamentos em que o substrato estava apenas umedecido com água, no primeiro lote, as taxas de germinação foram as mais baixas.

No entanto, no segundo lote, não houve diferença significativa nas taxas de germinação entre os tratamentos, embora tenha sido observada uma maior proporção de sementes inviáveis no tratamento de escarificação com ácido sulfúrico. Em ambos os lotes, os tratamentos com KNO₃ resultaram na menor proporção de sementes dormentes. Isso sugere que o uso de KNO₃ é eficaz na quebra da dormência das sementes de crambe.

Bessa et al. [29], em seu estudo sobre o armazenamento do crambe em diferentes tipos de embalagens e ambientes, observaram que o coeficiente de variação nas análises de %G (Germinação), %PN (Plântulas normais) e IVG (índice de velocidade de germinação) foi elevado devido à resistência que a cultura apresenta, destacando que o crambe não foi sujeito a um processo de seleção ou melhoramento genético, o que poderia ajudar a superar a dormência. Infelizmente, o processo de melhoramento do crambe ainda é bastante rudimentar, e há uma escassez de variedades de interesse. No entanto, há significativos avanços na biotecnologia, com uma variedade de técnicas, como processos enzimáticos, clonagem, micropropagação, métodos de fecundação in vitro e transgenia, que são promissores para a produção de variedades aprimoradas [30].

Sousa et al. [31], em seu estudo sobre o uso de óleos essenciais como alternativa no controle de *Colletotrichum gloeosporioides* em pimenta, destacaram que os óleos de copaíba, neem, hortelã e pau rosa obtiveram os melhores resultados na inibição do crescimento do fungo em todas as cinco concentrações testadas (0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% e

1,0%). No entanto, os resultados deste estudo diferem de outros, pois o uso do óleo de copaíba não demonstrou efeito inibitório sobre o crescimento do fungo. No estudo conduzido por Vogel et al. [32] a análise de métodos alternativos de tratamento, na qualidade fisiológica de sementes de canola (*Brassica napus*), uma espécie pertencente à mesma família do crambe, revelou que o emprego do óleo de Nim (*Azadirachta indica*) demonstrou ser estatisticamente superior em comparação com os tratamentos que utilizaram as substâncias fungicidas carboxina + tiram e captana.

É importante destacar que a pequena quantidade de óleo utilizada, apenas 5 mL, e o tempo de embebição controlada, 5 minutos, podem não ter sido suficiente para desencadear uma ação antifúngica, mesmo utilizando o óleo essencial em concentração pura.

Nunes [33] conduziu um estudo sobre a eficácia dos óleos essenciais na qualidade sanitária e fisiológica das sementes de fava (*Phaseolus lunatus* L.). Descobriu-se que concentrações de 1,17 mL de óleo de copaíba e de cravo-da-índia, bem como 1,07 mL de óleo de manjerição, resultaram em uma redução significativa de *Penicillium* sp.

Portanto, é necessário conduzir mais pesquisas sobre a cultura, explorando aspectos como o potencial da embebição em óleo essencial como um agente fungicida.

5. CONCLUSÕES

A embebição controlada com óleo de copaíba não teve efeitos significativos na qualidade fisiológica e sanitária das sementes de *Crambe abyssinica*. Além disso, o uso de óleo de copaíba como um fator eficiente na redução de fungos não foi confirmado, sugerindo a necessidade de mais pesquisas para avaliar seu potencial como agente fungicida.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Souza, A. D. V.; Fávoro, S. P., Ítavo, L. C.; Roscoe, R. Caracterização química de sementes e tortas de pinhão-manso, nabo-forrageiro e crambe. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 10, p. 13281335, 2009.

- [2] Pitol, C.; Broch, D. L.; Roscoe, R. Tecnologia e produção: crambe. Maracaju: Fundação MS, 2010. p. 60.
- [3] Ruas, R.A.A.; Nascimento, G.B.; Bergamo, E.P.; Daur Jr, R.H.; Arruda, R.G. Embebição e germinação de sementes de Crambe (*Crambe abyssinica*). Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v.10, n.1, p.61-65, 2010.
- [4] Faria R. Q.; Teixeira, I.R.; Cunha, D.A.; Honorato; J.M.; Devilla, I.A. Qualidade fisiológica de sementes de crambe submetidas à secagem. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v.45, n.3, p.453-460, 2014.
- [5] Oplinger, E. S.; Olke, E.A.; Kaminski, A.R.; Putnam, D.H.; Teynor, T.M.; Doll, J.D.; Kelling, K.A.; Urgan, B.R.; Noetzel, D.M. Crambe: alternative field crops manual. Disponível em: <<https://hort.purdue.edu/newcrop/afcm/crambe.html>>. Acesso em: 25 mar. 2024.
- [6] Costa, F.P.; Martins, L.D.M.; Lopes, J.C. Frequência de germinação de sementes de crambe (*Crambe abyssinica* Hochst.) sob influência de tratamentos prégerminativos e de temperaturas. Nucleus, Ituverava, v.7, n.2, p.185-194, 2010.
- [7] Pereira, D.S. Condicionamento fisiológico e conservação de sementes de girassol. 2012. 91 p. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia)-Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, 2012.
- [8] Nascimento, W.M. Condicionamento osmótico de sementes de hortaliças visando a germinação em condições de temperaturas baixas. Horticultura Brasileira, Brasília, v.23, n.2, p.211-214, 2005.
- [9] Marcos Filho, J. Fisiologia de Sementes de Plantas Cultivadas. Piracicaba: FEALQ, 2005. 495 p.
- [10] Caseiro, R.F. Métodos para condicionamento fisiológico de cebola. Tese, Escola Superior de agricultura "Luiz Queiroz" Piracicaba, 2003. 109p.
- [11] Machado, J.C. Patologia de Sementes: Significado e Atribuições. In: CARVALHO, Nelson Moreira de; Nakagawa, João. Sementes: Ciências, Tecnologia e Produção. Jaboticabal: Funep, 2012. p. 524-582.
- [12] Hillen, T. et al. Atividade antimicrobiana de óleos essenciais no controle de alguns fitopatógenos fúngicos in vitro e no tratamento de sementes. Revista Brasileira de Plantas Mediciniais, Botucatu, v. 14, n. 3, p. 439-445, 2012.
- [13] Fernandes, L.C.B. et al. Fungitoxicidade dos extratos vegetais e do óleo essencial de *Lippia gracilis* Schauer sobre o fungo *Monosporascus cannonballus* Pollack e Uecker. Summa Phytopathologica, v.41, n.2, p.153- 155, 2015.
- [14] Fonseca, M.C.M. et al. Potencial de óleos essenciais de plantas medicinais no controle de fitopatógenos. Revista Brasileira de Plantas Mediciniais, v. 17, n. 1, p.45-50, 2015.
- [15] Saroj, A. et al. Anti-phytopathogenic activity of *Syzygium cumini* essential oil, hydrocarbon fractions and its novel constituents. Industrial Crops And Products, v.74, p.327-335, 2015.
- [16] Lopes, J.E.L.; Santos, M.A.M.; de Oliveira, A.L.T.; Pinheiro, J.V.; Bezerra, A.M.E. Comparação dos tratamentos sol pleno e casa de vegetação no crescimento de Copaíba (*Copaifera langsdorffii* Desf). Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v.7, n.1, p.9-21, 2013.
- [17] Cascon, V.; Gilbert, B.; Araujo, G. L.; Rocha, L.M.; Teixeira, L.A.; Carvalho, E. S. Avaliação da atividade antimicrobiana de óleo resina de *Copaifera* spp. In: SIMPOSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, 16., 2000, Recife, 2000. p.223.
- [18] Miranda, R. C. M.; Wanderley, T. K. V.; Moura, W.; Araújo, J. Atividade antimicrobiana do óleo de copaíba (*Copaifera* spp.) de diferentes procedências. In: Simposio De Plantas Mediciniais Do Brasil, 16, 2000, Recife. p.223.
- [19] Veiga Junior, V. F.; Pinto, A. C. O gênero *Copaifera* L. Química Nova, v. 25, n.2, p.273-286, 2002.
- [20] Mondego, Janaina Marques et al. Controle alternativo da microflora de sementes de *Pseudobombax marginatum* com óleo essencial de copaíba (*Copaifera* sp) Bioscience Journal, v. 30, n. 2, 2013.
- [21] Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 399 p.
- [22] Carvalho, D. B.; Carvalho, R. I. N. Qualidade fisiológica de sementes de guanxuma em influência do

envelhecimento acelerado e da luz. *Acta Scientiarum Agronomy*, v. 31, n. 3, p. 489-494, 2009.

[23] Rodrigues, L. A.; Batista, M. S.; Alvarez, R. C. F.; Lima, S. F.; Alvez, C. Z. Avaliação fisiológica de sementes de arroz submetidas a doses de bioestimulante. *Nucleus*, v. 12, n. 1, p. 207-214, 2015.

[24] Nakagawa, J. Testes de vigor baseados no desempenho das plântulas. In: VIEIRA, R.D.; CARVALHO, N.M. (Ed.). Testes de vigor em sementes. Jaboticabal: FUNEP, 1994. 164p.

[25] Nakagawa, J. Testes de vigor baseados no desempenho das plântulas. In: KRZYZANOWSKI, F.C.; Vieira, R.D.; França Neto, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. p.2.12.24.

[26] Costa F.P.; Martins L. D.; Lopes J. C. Frequência de germinação. de sementes de crambe (*Crambe abyssinica Hochst.*) sob. influência de tratamentos prégerminativos e de temperaturas. *Nucleus*. 2010;7(2):185-194. DOI: 10.3738/. 1982.2278-432..

[27] Silva, C. T. A.; Simonetti, A. P. M. M.; Nóbrega, L. H. P. (2016). Qualidade fisiológica de sementes de crambe com e sem pericarpo (p. 437). ISSN 2175-2214, Volume 9, n°4.

[28] Baldini, L.S., Bordegatto, N.C.Z., Moraes, C.P., Oliva, A.C.E., Tomaz, C.A., Biaggioni, M.A.M. (2010). Métodos de superação da dormência de sementes de crambe. Departamento de Engenharia Rural, Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu.

[29] Bessa J.F.V; Donadon J.R; Resende O; Alves R.M.V, Sales J.F, Costa L.M. Armazenamento do crambe em diferentes embalagens e ambientes: Parte I - Qualidade fisiológica. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*. 2015;19(3):224-230.

[30] Carvalho J.M.F; Silva M.M.A, Medeiros M.J.L. Fatores inerentes à micropropagação. Embrapa Algodão, Documentos 148. Campina Grande, PB; 2006.

[31] Sousa R.M.S, Serra I.M.R. S; Melo T. A. Efeito de óleos essenciais como alternativa no controle de *Colletotrichum gloeosporioides*, em pimenta. *Summa Phytopathologica*. 2012;38(1):42-47.

[32] Vogel, G. F. ; Zarowni, E., Lima, N. S. A.; Barbosa, G. T., Trevisan, F.; Bonome, L. T. S. (2016). Efeito de métodos alternativos de tratamento de sementes na

qualidade fisiológica de canola (*Brassica napus L. var. oleífera*). In: VI Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE).

[33] Nunes, Marciano Costa. (Fevereiro de 2015). Eficiência de óleos essenciais na qualidade sanitária e fisiológica em sementes de fava (*Phaseolus lunatus L.*) (Trabalho de Conclusão de Curso).